

13. Отинова М.Е. Механизм взаимодействия государства и аграрного предпринимательства: организационные и экономические аспекты. / М.Е. Отинова, Т.В. Закшевская, М.В. Загвозкин. – Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2018. – № 2 (57)

14. Братковский М.Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М.Л. Братковский, В.С. Козлов // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 13: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 6-13.

УДК 338.012, 338.45

DOI

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЕЕ ИНСТРУМЕНТОВ

ЗАГОРНАЯ Т.О.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедры «Бизнес-информатики»,

РОМАНЮК В.В.,
старший преподаватель кафедры
«Бизнес-информатики»,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье приведены результаты исследования сущности политики импортозамещения. Сгруппированы меры реализации политики импортозамещения на различных этапах эскалации военного конфликта на примере Донецкой Народной Республики, предложено конкретизация понятия политики импортозамещения для стран с военными конфликтами и экономическими ограничениями. Разработана авторская классификация инструментов импортозамещения и приведена оценка сильных и слабых сторон применения инструментов.

Ключевые слова: политика импортозамещения, меры реализации политики импортозамещения, стадии конфликта, инструменты политики импортозамещения

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING THE ESSENCE OF IMPORT SUBSTITUTION POLICY AND ITS INSTRUMENTS

ZAGORNAYA T.O.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the
Department of Business Informatics,

**ROMANYUK V.V.,
Senior Lecturer, Department of Business
Informatics,
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article presents the results of a study of the essence of the import substitution policy. Measures for the implementation of the import substitution policy at various stages of the escalation of the military conflict are grouped on the example of the Donetsk People's Republic, and a concretization of the concept of import substitution policy for countries with military conflicts and economic restrictions is proposed. An author's classification of import substitution tools has been developed and an assessment of the strengths and weaknesses of the use of tools has been given.

Keywords: import substitution policy, measures to implement the import substitution policy, stages of the conflict, import substitution policy instruments

Актуальность. Формирование условий для роста промышленности в любой стране и защита рынка от воздействия избыточного импорта со стороны иностранных контрагентов играет важную роль в достижении экономического роста любой страны. Особенно это важно для стран, которые стали самостоятельными в ходе военных конфликтов, стран, которым объявлено ряд экономических ограничений: эмбарго, санкции, экономические и финансовые блокады и иные ограничения. В ряде таких стран экономическая политика, а именно промышленная политика берет курс на импортозамещение.

В связи с этим актуализировался вопрос разработки мер по поддержке отечественных производителей, замещения импорта продукцией производящей внутри Республики, т.е. использование инструментов политики импортозамещения.

Всестороннее раскрытие данного вопроса, в том числе с позиции применения ее в странах с конфликтами и ограничениями, является крайне актуальным, поскольку способствует выработке мер и моделей ее решения. Особенно важным в этой связи является конкретизация самого понятия политики импортозамещения с точки зрения стран с военными конфликтами и экономическими ограничениями.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиями в вопросах политики импортозамещения занимались представители неокейнсианской школы, а именно: П. Самуэльсон, Дж. Хикс, М. Фелдстайн, М. Бруно, Ф. Модильяни, Д. Патинкин. Значительный вклад в изучение политики импортозамещения, как стратегии замещения импортной продукции внесли Р. Грант, М. Портер, Г. Хомел и другие. Проблематикой импортозависимости в рамках изучения общих вопросов и стратегических перспектив занимались российские такие экономисты как Е.И. Роговой, В.А. Плотникова, Ю.В. Вертаковой [1], [4] и другие исследователи. Изучением отраслевой направленности импортозамещения посвящены работы И.Д. Афанасьева, Л.Г. Матвеева, О.А. Черновой [2]. Оценкой результативности мер импортозамещения на различных уровнях, в части нетарифного регулирования, занимались российские ученые Т.А. Щербина [5] и В.Г. Свиныхов [3].

Несмотря на значительное количество публикаций и исследований по данной проблематике, вопросы разработки и использования практико-ориентированного инструментария политики импортозамещения в странах с военными конфликтами, экономическими санкциями и ограничениями освещены и изучены недостаточно.

Цель статьи проанализировать теоретико-методические подходы к сущности понятия импортозамещения и инструментов политики импортозамещения с учетом современной фазы развития экономики Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Реализация системной политики импортозамещения в 2014 году (первая стадия санкционного давления со стороны западных стран) для Российской Федерации стало основным при формировании экономической стратегии государства. Многочисленные санкции западных стран, в частности в промышленности и финансовой сфере вынудили Россию принять ответные меры по защите внутреннего рынка и отечественных товаропроизводителей.

В октябре 2014 года была утверждена первая программа импортозамещения в сфере сельского хозяйства, которой был предусмотрен комплекс мероприятий по разработке и корректировке нормативных правовых актов в сфере продовольственной безопасности, развития и сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития инфраструктуры и логистического обеспечения аграрного рынка, таможенно-тарифного регулирования, фитосанитарного и ветеринарного контроля, земельной политики и другие мероприятия. Уже в 2015 году Правительством Российской Федерации были разработано 20 отраслевых программ импортозамещения в гражданских отраслях промышленности.

Экономическая безопасность любого государства напрямую зависит от способности и умения дать отпор различным экономическим противостояниям и экономическим угрозам. В 2014 году Донбасс, отстаивая свою гражданскую позицию столкнулся с полной экономической, финансовой, транспортной блокадой, которая была введена в действие 14 ноября 2014 года Указом Президента Украины № 875/2014 ввел в действие решение Совета национальной безопасности «О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях».

Важным направлением в сфере экономики Донецкой Народной Республикой стала задача по поддержке внутреннего производителя и минимизация зависимости от импорта. На первом этапе (2014-2015 годы) была реализована кардинальная перестройка экономики и промышленности на продуктивное взаимодействие и совместную работу с другими государствами, в частности с Российской Федерацией (на ее долю приходится 70-80% всего внешнеторгового оборота Республики).

На втором этапе важнейшее место занимала задача по разработке мер поддержки отечественных производителей, которые могут заместить импортную продукцию на производящуюся аналогичную продукцию внутри Республики, т.е. использование инструментов политики импортозамещения в особых условиях экономической блокады. Экономическая блокада в

Донбассе проводилась с использованием целой системы организационных, экономических, пропагандистских и военно-политических методов. Так, к экономическим методам можно отнести:

- нарушение поставок сырья для предприятий промышленности и сельского хозяйства (особенно – стратегического) и энергии в некоторые районы;

- разрыв цепочек поставок готовой продукции (особенно – средств производства);

- сужение, а в некоторых случаях полное отсутствие, рынков сбыта продукции, произведенной в Республике;

- ограничение или, а в некоторых случаях, запрет проведение торговых и кредитно-финансовых операций с блокируемыми Республиками.

Таким образом, экономическая блокада охватила кредитную, финансовую, сырьевую, торговую, технологическую, энергетическую и другие виды экономической деятельности.

Для формирования внутренних императивов понятия политики импортозамещения для стран с военными конфликтами и экономическими ограничениями предложим, на примере Донецкой Народной Республики, авторскую группировку мер по реализации политики импортозамещения для региона с военным конфликтом, финансово-экономической блокады и иными ограничениями. Систематизация мер будет отражать комплексный характер политики импортозамещения через призму проблем государственного управления и контроля за реализацией программ и проектов республиканского уровня.

Данные меры необходимо разделить на этапы, которые соответствуют вводимым ограничениям во времени (табл. 1).

Принятые меры по реализации политики импортозамещения позволили выявить отрасли экономики, которые в первую очередь нуждались в поддержке со стороны государства.

Таблица 1

Меры реализации политики импортозамещения на определенных этапах эскалации конфликта

Этап	Ограничения	Меры политики импортозамещения
1	2	3
I - разгорание конфликта (2014-2015)	Боевые действия, введение экономической блокады, прекращение работы банковской системы, запрет на перемещение граждан	<ul style="list-style-type: none"> – контроль за ценообразованием – поиск новых рынков сырья – производство товаров первой необходимости – политика продовольственной безопасности – «ручное» управление предприятиями для оказания всесторонней помощи государства – предоставление льгот для развития отраслей экономики, выпускающих товар народного потребления – поддержка отечественного товаропроизводителя путем его доминирования в торговых сетях (до 70%)

1	2	3
II - активная фаза конфликта (2016-2017)	Боевые действия, экономическая блокада, транспортная блокада, ввод санкций, ввод эмбарго	<ul style="list-style-type: none"> - применение мер тарифного и нетарифного регулирования - разработка государственных программ по развитию отраслей сельского хозяйства (птицеводство, овощеводство, садоводство и другие) - создание новых производств - создание государственных предприятий в градообразующих отраслях - введение внешнего управления на крупных предприятиях не возобновивших работу в пределах правового поля Донецкой Народной Республики
III – стагнация конфликта (2018-2022)	Заминированные земли, единичные боевые действия, действия экономической и транспортной блокады, пандемия коронавируса,	<ul style="list-style-type: none"> - применение мер тарифного и нетарифного регулирования - применение монопольных и технических мер - финансовый контроль - повышение конкурентоспособности отечественной продукции - применение повышенных пошлин - поддержка экспорта готовой продукции/товаров (уход от экспорта сырья) - поддержка инвестиционной активности - госзаказ на отечественную продукцию (приоритет в гос. закупках)
IV – возобновление конфликта (2022 – настоящее время)	Проведение специальной военной операции МО РФ на Донбассе	<ul style="list-style-type: none"> - мораторий на проверки предприятий - снижение административной нагрузки на предпринимателей - отсрочка на оплату отдельных видов налогов - снижение ставки ЕСВ - поддержка семей работников мобилизованных для военных целей - применение мер тарифного и нетарифного регулирования

**составлено автором*

Сгруппируем отрасли (таблица 2), исходя из этапов эскалации конфликта для целей формирования системы аналитических показателей по оценке эффективности мер и инструментов политики импортозамещения.

Таким образом, реализация мер политики импортозамещения на первом этапе способствовала развитию отраслей промышленности, которые слабо развиты и меры по их стимулированию способствовали увеличению их доли на рынке. На втором и третьем этапе, происходит развитие отраслей, которые по своим качественным и стоимостным характеристикам способны конкурировать с зарубежными аналогами. На четвертом этапе происходит остановка работы отраслей промышленности по выпуску их основных видов продукции, перевод этих отраслей на работу в военное время и военные нужды. После проведения специальной операции граница Донецкой

Народной Республики будут расширены до ее пределов Донецкой области, что позволит возобновить производственные цепочки по производству металлургической и машиностроительной продукции, расширить экспорт путем выхода к одному из крупных портов Азовского моря, увеличит долю выпуска товаров народного потребления и пищевой отрасли.

Таблица 2

Группировка отраслей промышленности по этапам эскалации конфликта с учетом приоритетности стратегии и тактики импортозамещения

Этап	Отрасли экономики	Приоритет политики импортозамещения / регулирование
I - разгорание конфликта (2014-2015)	Пищевая и легкая промышленность.	Высокий / прямое
	Отрасли, которые производят товары народного потребления	Средний / прямое
II - активная фаза конфликта (2016-2017)	Пищевая промышленность, сельское хозяйство.	Высокий / прямое
	Легкая промышленность, машиностроение	Средний / косвенное
III – стагнация конфликта (2018-2022)	Тяжелая промышленность, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение	Высокий / прямое
	Отрасли промышленности, выпускающие высокотехнологичную и наукоемкую продукцию	Средний / косвенное
IV – возобновление конфликта (2022 – настоящее время)	Пищевая промышленность	Высокое / прямое
	Отрасли, выпускающие продукцию необходимую для оборонной промышленности	Высокое / прямое

**составлено автором*

Исходя из вышеизложенного, политику импортозамещения для стран с военными конфликтами и экономическими ограничениями можно определить с позиции мер поддержки в расширенном спектре методов и моделей по ее реализации, а именно четко очертив предметные области и объективные условия ее реализации:

– *политические*: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, стагнация конфликта;

– *экономические*: налоговая политика, таможенная политика, в том числе тарифное и нетарифное регулирование, становление собственной финансовой политики, инвестиционная политика, промышленная политика, в

том числе, модернизация промышленности, определение новых точек роста промышленности;

– *социальные*: поддержка занятости, выполнение социальных гарантий государства, создание рабочих мест.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, сформулируем следующее понятие *политики импортозамещения* для стран с военными конфликтами и экономическими ограничениями: политика импортозамещения – это государственная политика, направленная на создание условий для структурной трансформации и диверсификации экономики путем реализации конкретных мер поддержки эффективных подсистем и хозяйственных звеньев на макро-, мезо- и микроуровнях (экономика, отрасли, предприятия) с использованием принципов структурного взаимодействия и организационной гибкости на различных стадиях эскалации конфликта или введения ограничений против конкретной страны.

Для каждого из этапов развития понятия импортозамещения были присущи свои инструменты политики импортозамещения. Составим классификацию инструментов импортозамещения, которые можно применять в зависимости от признака политики импортозамещения (табл. 3.). Дадим характеристику инструментам политики импортозамещения, представленных в табл. 3. По характеру действия защитные инструменты направлены на защиту отечественных производителей от зарубежных производителей путем введения торговых ограничений или барьеров, которые направлены на снижение доли аналогичных товаров на внутреннем рынке, а стимулирующие инструменты применяются для создания и поддержки конкурентоспособной местной продукции по отношению к зарубежной. Сюда можно отнести создание оптимальных условий для ведения бизнеса, введения преференциальных налоговых и торговых режимов, субсидирования и иное.

Таблица 3

Классификация инструментов политики импортозамещения

Признак	Наименование инструментов	Наименование подинструментов
Характер действия	Защитные	протекционистские
		восполняемые
	Стимулирующие	поддерживающие
		развивающие
Интенсивность влияния на субъекта	Интенсивные инструменты	
	Постоянные инструменты	«ручное управление»
Широта влияния	Общие	
	специальные	
Финансирование	Требующие	
	Не требующие	
Направленность воздействия	На производителей	
	На импортеров	

**составлено автором*

Защитные инструменты делятся на протекционистские и восполняемые. Протекционистские инструменты применяются для создания импортных ограничений при которых создаются не выгодные условия для ввоза товаров на таможенную территорию в связи с высокой ценовой составляющей, а восполняемые – это инструменты, которые принимаются для ослабления или нивелирования отрицательных последствий протекционистской политики другой страны.

В свою очередь стимулирующие инструменты делятся на поддерживающие и развивающие инструменты второго уровня иерархии.

Поддерживающие инструменты применяются для поддержания внутреннего производства, его диверсификации или модернизации, разработки новых товаров с целью выпуска товаров более конкурентоспособными и с высокой добавленной стоимостью (субсидирование, налоговые льготы, бюджетные кредиты и т.д.).

В свою очередь развивающие применяются для тех товаров и производств, которые отсутствуют на внутреннем рынке и никогда не производились. Государственная поддержка необходима для продвижения производителя на рынок и преодоление препятствий внутри страны. Они могут иметь как внешний, так и внутренний источник финансирования.

По интенсивности влияния на субъект выделяют интенсивные инструменты, которые необходимы производителям от государства на первоначальном этапе и автоматически распространяющиеся на всех последующих игроков, до момента их окончания (специальный налоговый режим, таможенные ограничения, особые экономические зоны и иное). И выделяют постоянные инструменты, которые постоянно влияют на производителей и требующие от государственных органов постоянной работы, контроля и корректировки (субсидии, финансовая помощь, кредиты и т.д.). В постоянных инструментах выделяют инструменты «ручного управления» как разновидность инструментов, при которых происходит взаимодействие государства с учредителями и руководителями производств для достижения поставленных государственными органами целей.

По широте влияния выделяют общие инструменты, которые направлены на создание благоприятных социально-экономических условий для ведения бизнеса и развития отечественных производств, и специальные инструменты, которые направлены на конкретные регионы (территории), отрасли (сектора экономики) и предприятия, определенные виды товаров.

Различают инструменты требующие финансирования для проведения государством мероприятий с привлечение бюджетных средств для поддержки отечественных производителей (субсидии, государственные инвестиции, гранды, программы развития) и не требующие финансирования инструменты, которые предполагают применение государством инструментов, не требующих отвлечение бюджетных средств, например торговые пошлины, торговое эмбарго.

По направленности воздействия выделяют инструменты, которые направлены на производителей путем «поощрения» внутренних

производителей с целью производства конкурентоспособных товаров, способные замещать импортные товары и выход на внешние рынки и на импортеров – инструменты политики импортозамещения, которые направлены на «отгораживание» импортеров от внутреннего рынка, т.е. снижение доли импортной продукции в стране.

Из приведенной классификации можно сформировать инструментарий с учетом его адаптации к конкретно-историческим институциональным и технологическим условиям. Приведем характеристику каждого из блоков инструментов, представленных на рис. 1.

Рис 1. Инструменты регулирования политики импортозамещения
(составлено автором)

К экономическим инструментам относятся:

- квотирование и лицензирование импорта;
- регулирование импортных пошлин;
- торговое эмбарго, как политическая мера;
- установление технических барьеров;
- субсидирование стоимости электроэнергии и транспортных расходов;
- государственные закупки в части установление приоритета товаров российского происхождения, а также условий, запретов и ограничений на импортную продукцию;

– привлечение прямых иностранных инвестиций путем создания совместных предприятий, производственных мощностей и филиалов транснациональных корпораций и организаций, вынужденных ввиду ограничения импорта искать новые способы удержания рынка сбыта в государстве, которая реализует импортозамещающую политику;

– специальные преференции для отечественных и зарубежных фирм-импортеров капитала и товаров для новых отраслей промышленного производства;

– санитарные ограничения, которые предусмотрены правилами международной торговли в качестве защиты внутреннего рынка от некачественной продукции;

– стандартизация, которая является инструментом по разработке национальных стандартов и является средством обеспечения взаимозаменяемости отдельных элементов, повышения надежности, обеспечения норм безопасности и экологических требований;

– создание фонда развития промышленности;

– разработка и реализация государственных программ по поддержке отечественных товаропроизводителей;

– инструменты стимулирования кооперации и аутсорсинга в производственной и научно-технической деятельности;

– создание кластеров, индустриальных парков, особых экономических и торговых зон, территорий с особым налоговым режимом и т.д.;

– протекционизм только развитых отраслей;

– государственные инвестиции в развитие экспорта;

– использование лизинга.

Налогово-бюджетные инструменты характеризуют следующие виды:

– налоговые льготы для градообразующих отраслей промышленности;

– девальвация национальной валюты, переоценка валютного курса;

– предоставление финансовой поддержки различных форм;

– предоставление субсидий на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

– внедрение специального инвестиционного контракта;

– субсидии российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности;

– субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции.

В состав денежно-кредитных инструментов входят:

– привлечение иностранных инвестиций;

– государственное субсидирование экспорта;

– регулирование курса национальной валюты;

– льготное кредитование для градообразующих отраслей промышленности;

– предоставление дешевых кредитов для развития новых секторов производства, формирование инфраструктуры новых отраслей с прямым участием государственного инвестирования;

– установление низких процентных ставок по кредитам и вкладам;

– программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования;

– предоставление субсидий на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов;

– создание государственных инвестиционных банков развития, которые не только выдавали займы по ставкам, значительно ниже рыночных, но также оказывали консультационную поддержку заемщикам по вопросам экономического и технологического развития;

– финансирование из средств институтов развития;

– обеспечение государственных гарантий.

К внешнеторговым инструментам относятся:

- прозащитные тарифы и валютный контроль;
- льготные импортные квоты для промышленного сырья, топлива и полуфабрикатов;
- координация таможенной политики между странами путем создания зон свободной торговли или таможенных союзов;
- запрет или ограничение ввоза некоторых видов товаров из-за рубежа;
- установление нулевых/ низких тарифов или дифференцированных тарифов.

Социальные инструменты характеризуются следующими составляющими:

- регулирование номинальной заработной платы, которая связана с регулированием объемов внутреннего спроса;
- инструменты моральной поддержки, куда входят инструменты по продвижению отечественных товаров на рынках, в том числе рекламного характера, реализуемые на государственном уровне, которые направлены не на производителей, а на потребителей, как внутри страны, так и за ее пределами;
- предоставление информационно-консультационной поддержки;
- инструменты кадрового потенциала;
- развитие рынка интеллектуальной и инновационной продукции;
- государственная поддержка научно-образовательной сферы;
- стимулирование научных работников;
- развитие кооперационного сотрудничества.

Политика импортозамещения и широкое использование ее инструментов делают отечественных производителей конкурентоспособными на мировом рынке. Каждая страна индивидуально выбирает свои инструменты политики импортозамещения, которые отображаются в конкретных программах и стратегиях развития, документах исполнительных и законодательных органов власти. Выбор инструментов политики импортозамещения может быть комбинированным и реализовываться как на постоянной основе, так и на некоторый период времени.

Для защиты и повышения конкурентоспособности отечественных производителей в стране с военными конфликтами предлагается разработать и применять комплексный инструмент политики импортозамещения, а именно реализация институциональных и административных реформ, который будет состоять из ряда реформ:

- бюджетно-налоговой системы: упрощение налогового администрирования, снижение налоговой нагрузки, формирование «новой» налоговой системы по равномерному распределению налоговой нагрузки, а также стимулирующей выведение теневого сектора и другие инструменты;
- банковская и финансовая система: формирование конкурентной среды в банковском секторе, расширение банковских услуг и товаров, создание доступных кредитных ресурсов, стимулирование инвестиционной деятельности;

– внешнеторговая реформа: уменьшение давления на импортеров, проведение «мягкой» политики протекционизма, упрощение и ускорение внешнеторговых процедур, снижение таможенных платежей, выбор политики экспорториентированной стратегии развития внешнеторговой деятельности;

– административная реформа: снижение проверочных нагрузок на отечественных производителей, снижение влияния государства на предпринимателей, доступность и качество государственных услуг, развитие производственной и социальной инфраструктуры;

Комбинирование инструментов позволит снизить издержки бизнеса и создаст благоприятную инвестиционную среду.

Применение инструментов политики импортозамещения имеет как положительные, так и отрицательные последствия, которые можно оценить, составив матрицу сильных и слабых сторон (табл. 4).

Таблица 4

Преимущества и недостатки применения инструментов
политики импортозамещения

Преимущества (сильные стороны)	Недостатки (слабые стороны)
<ul style="list-style-type: none"> - сохранение в стране прибавочной стоимости, которая не может попасть в страну при покупке импортного товара - сохранение валютной выручки и рост валютных сбережений укрепление продовольственной и экономической безопасности - рост внутреннего производства и как следствие рост количества новых рабочих мест - рост занятости и снижение безработицы - производство новой продукции на базе действующих предприятий - создание новых конкурентных производств влечет изменение структуры экономики - производство продукции, аналогичной импортной стоит дешевле из-за отсутствия таможенных пошлин, наличия налоговых льгот и других инструментов импортозамещения - производство стратегической продукции внутри страны, как следствие уменьшение последствий из-за введения ограничений, санкций и разрыва технологических цепочек третьими странами - близость отечественных товаропроизводителей к покупателю, повышение спроса выпускаемой продукции - рост научно технического прогресса 	<ul style="list-style-type: none"> - нехватка высококвалифицированных кадров, рабочих и инженерных профессий - слабая осведомленности предприятий об мерах государственной поддержки и как следствие трудный доступ к мерам государственной поддержки - отсутствие комплексной программы импортозамещения - недобросовестная конкуренция или слабая конкуренция собственной продукции из-за отсутствия импортной на внутреннем рынке - отток импортного товара будет способствовать росту цен на товары произведенные внутри страны - отсутствие опыта у многих предприятий по ведению внешнеэкономической деятельности - слабость в проведении политики по освоению новых рынков сбыта (например, Азия, Африка, Латинская Америка) - отсутствие сырья и материалов для изготовления конечной продукции (пищевая, химическая, фармацевтическая, металлургическая и иные отрасли) - рост коррупционной составляющей в применении инструментов политики импортозамещения - возможное снижение качества продукции

Исходя из вышеизложенного, каждая страна должна выстраивать свою экономику в целом, в том числе внешнюю торговлю с учетом постоянного фактора – ограничений в виде санкций, эмбарго и других ограничений. Необходимо научиться жить, а некоторым странам выживать в условиях постоянных санкционных войн и ограничений и в тоже время сотрудничать с такими странами, как это делают, например, Китай и США, которые одновременно и воюют друг с другом в финансовой и экономической сферах, и продолжают сохранять высокую активность в интеграции экономик.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. На основе углубления теоретических исследований изучены подходы к определению понятия «политика импортозамещения» для стран с военными конфликтами и экономическими ограничениями с точки зрения позиции мер поддержки с учетом методов ее реализации.

На основе анализа современных теоретических основ политики импортозамещения предложено авторское определение понятия «политика импортозамещения».

Предложена авторская схема инструментов регулирования политики импортозамещения с учетом их адаптации к конкретно-историческим институциональным и технологическим условиям, которая включает экономические, налогово-бюджетные, денежно-кредитные, внешнеторговые и социальные.

В дальнейшем политика государственного регулирования их работы будет отражать систему анализа эффективности работы отраслей и секторов экономики Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Вертакова Ю. В., Плотников В. А. Перспективы импортозамещения в высокотехнологичных отраслях промышленности [Электронный ресурс] // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального собрания РФ. 2014. № 27. С. 7-19 – URL: <http://council.gov.ru/media/files/41d51d722c0fdcb10554.pdf>.
2. Матвеева Л.Г., Чернова О.А. Российское импортозамещение в условиях «новой нормальности» [Электронный ресурс] // Terra Economicus = Пространство экономики. 2016. Том 14 № 2. С.127-138 – URL: <file:///C:/Users/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/Downloads/rossiyskoe-impertozaemeschenie-v-usloviyah-novoy-normalnosti.pdf>.
3. Семотрсова С.В. Влияние продовольственного эмбарго на рынок мяса говядины / В.Г. Свинухов, И.Г. Макарова // Экономика сел. хоз-ва. – 2016. – № 12. – С. 53-58.
4. Черникова А.А. Импортозамещение как инструмент экономической политики управления рисками импортозависимости: выбор подходов / А.А. Черникова, В. А. Плотников, Ю. В. Вертакова // Экономика и упр. – 2016. – № 10. – С. 28-39. – URL: <https://emjume.elpub.ru/jour/article/viewFile/153/153>.
5. Щербина Т.А. Политика импортозамещения: финансово-экономические и управленческие аспекты реализации // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – № 1. – С. 52-58.